

MARKETINGDA KOMMUNIKATSIYA SIYOSATINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Odilova Munisaxon Sunnatjon Qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340271>

Annotatsiya. Marketing kommunikatsiyasi siyosati kompaniyaning mahsulot va xizmatlarini iste'molchilarga yetkazish, brend imidjini shakllantirish va mijozlar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish strategiyasi hisoblanadi. Ushbu maqolada marketing sohasining eng muhim yo'nalishlaridan bir bo'lgan kommunikatsiya siyosati haqida ma'lumot berib o'tilgan. Marketingni asosini sotuv jaroyoni tashkil etishi, kommunikatsiya siyosati globallashuv jarayonida qanchalik muhimligi ta'kidlangan. Ushbu siyosat reklama, jamoatchilik bilan aloqalar, sotishni rag'batlantirish, shaxsiy savdo va raqamli marketing kabi vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. To'g'ri tashkil etilgan kommunikatsiya siyosati kompaniyaning bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi, iste'molchilarning ishonchini mustahkamlaydi va savdo hajmini ko'paytirishga yordam beradi. Marketing kommunikatsiyasi siyosati kompaniyaning bozordagi muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Globallashuv sharoitida ushbu siyosatni to'g'ri tashkil etish kompaniyaga raqobatbardoshlikni oshirish, brend imidjini shakllantirish va iste'molchilar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: biznes strategiya, maqsadli bozor, kommunikatsiya, marketing strategiyasi, kommunikatsiya siyosati, reklama, brend, telemarketing, BTL, ATL.

Аннотация. Маркетинговая коммуникационная политика представляет собой стратегию компании по доведению своих продуктов и услуг до потребителей, формированию имиджа бренда и установлению эффективного взаимодействия с клиентами. В данной статье рассматривается коммуникационная политика, являющаяся одним из ключевых направлений в маркетинге. Подчеркивается, что основу маркетинга составляет процесс продаж, а также важность коммуникационной политики в условиях глобализации. Эта политика включает использование таких инструментов, как реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, личные продажи и цифровой маркетинг. Правильно организованная коммуникационная политика повышает конкурентоспособность компании на рынке, укрепляет доверие потребителей и способствует увеличению объемов продаж. Маркетинговая коммуникационная политика играет важную роль в обеспечении успеха компании на рынке. В условиях глобализации грамотная организация этой политики позволяет компании повысить конкурентоспособность, сформировать имидж бренда и наладить эффективное взаимодействие с потребителями.

Ключевые слова: бизнес стратегия, целевой рынок, коммуникация, маркетинговая стратегия, коммуникационная политика, реклама, бренд, телемаркетинг, BTL, ATL.

Abstract. Marketing communication policy is a company's strategy for delivering its products and services to consumers, shaping brand image, and establishing effective interaction with customers. This article examines communication policy as one of the key areas in marketing. It emphasizes that the foundation of marketing lies in the sales process, as well as the importance of communication policy in the context of globalization. This policy includes the use

of tools such as advertising, public relations, sales promotion, personal selling, and digital marketing. A well-organized communication policy enhances a company's competitiveness in the market, strengthens consumer trust, and contributes to increased sales volumes. Marketing communication policy plays a crucial role in ensuring a company's success in the market. In the context of globalization, the proper organization of this policy enables a company to enhance its competitiveness, shape its brand image, and establish effective communication with consumers.

Keywords: *business strategy, target market, communication, marketing strategy, communication policy, advertising, brand, telemarketing, BTL, ATL.*

Bugungi kunda mamlakatimizdagi korxonalar va tashkilotlar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri ularning faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni samarali hal etishdan iborat bo'lib, bu jarayonda zamonaviy marketing kommunikatsiya siyosatining to'g'ri tashkil etilishi muhim o'rin tutadi. Raqobatbardosh muhitda marketing kommunikatsiya siyosati korxonalar strategiyasining ajralmas qismi sifatida integratsiyalashgan tizimga aylanishi talab etiladi. Bu esa marketing faqatgina alohida bir bo'lim faoliyati bilan cheklanmasligi, balki tashkilotning barcha tarkibiy tuzilmalari bilan uzviy bog'liq holda ishlashi lozimligini anglatadi.

Zamonaviy sharoitda korxonalar o'z biznes strategiyalarini muvaffaqiyatli yuritishlari uchun marketing kommunikatsiya siyosatini faqatgina mahsulotni bozorga chiqarish va sotish vositasi sifatida emas, balki korxonalar faoliyatini shakllantiruvchi va harakatlantiruvchi omil sifatida ko'rib chiqishlari lozim. Marketingning mohiyati alohida shaxslar va iste'molchilar guruhlarining ehtiyoj va talablarini aniqlash, ularga mos keluvchi tovar va xizmatlar orqali qiymat yaratish hamda mazkur iste'molchilar bilan barqaror va uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirish jarayonidan iboratdir.

Zamonaviy biznes muhitida korxonalar o'z marketing kommunikatsiya siyosatini nafaqat mahsulot yoki xizmatlarni bozorga chiqarish va sotish vositasi sifatida, balki kompaniyaning strategik faoliyatini shakllantiruvchi hamda rivojlantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida ko'rib chiqish lozim.

Marketing kommunikatsiyalari mijozlar bilan o'zaro aloqani mustahkamlash, brend imidjini shakllantirish hamda iste'molchilarga kompaniya qadriyatlarini yetkazish jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi – iste'molchilarning ehtiyoj va talablarini aniqlab, ularga mos keluvchi qiymatni yaratish va yetkazishdir.

Shu boisdan, marketing korxonalar faoliyatining asosiy falsafasi bo'lib, u biznes qarorlarini qabul qilishda asosiy yo'nalish sifatida ko'rib chiqilishi lozim. Bugungi kunda marketing bo'limi yakkahol faoliyat yuritib, iste'molchilar bilan samarali hamkorlik o'rnatish imkoniyatiga ega emas.

Marketing kommunikatsiyalari (MC) deganda, korxonalar tomonidan turli auditoriyalar, jumladan, xaridorlar, sotuvchilar, ta'minotchilar, aksionerlar va boshqaruv organlariga yo'naltiriladigan axborot signallari majmuasi tushuniladi. Ushbu kommunikatsiyalar turli marketing kanallari va vositalari orqali integratsiyalangan holda amalga oshiriladi. Marketing kommunikatsiyalari – bu bozor subyektlari oldiga qo'yilgan strategik maqsadlarni bajarish uchun maqsadli bozor segmentlari va manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqotni ta'minlashga xizmat qiluvchi texnologiyalar tizimidir.

Marketing kommunikatsiyalari faoliyatining asosiy vazifasi – korxonaning marketing strategiyasini samarali amalga oshirish uchun uning barcha bo'g'inlarining o'zaro hamkorligini ta'minlash hamda texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni optimallashtirishdan iborat. Shu sababli, belgilangan maqsadlarga erishish uchun korxonaning turli tarkibiy bo'linmalari o'zaro uzviy

aloqada bo‘lishi zarur. Bu esa, eng avvalo, ichki korporativ kommunikatsiyalarni shakllantirish hamda tashqi muhit bilan samarali axborot almashinuvi uchun turli xil vositalardan foydalanishni talab etadi.

Marketing kommunikatsiyalarining kompleks tarzda tashkil etilishi kompaniyaning bozor makonida o‘z o‘rnini mustahkamlashiga, investitsion jozibadorligini oshirishga hamda uzoq muddatli rivojlanish dinamikasini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, marketing kommunikatsiyalari korxonaning strategik qiymatini shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Kommunikatsiya siyosati korxonaning mahsulot yoki xizmatlarini bozorga chiqarish va ilgari surish strategiyalarini o‘z ichiga olgan jarayondir. Ushbu siyosat turli kommunikatsiya vositalaridan foydalanish orqali iste’molchilar va manfaatdor tomonlar bilan samarali axborot almashinuvi hamda bozor talablariga moslashuvchan yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Kommunikatsiya siyosatining asosiy elementlari quyidagilardan iborat: jamoatchilik bilan aloqalar (public relations – PR), reklama, sotishni rag‘batlantirish, maxsus ko‘rgazmalar va shaxsiy sotuv¹. Keling, kommunikatsiya siyosatining muhim elementlarini, xususan, reklama nima ekanligini ko‘rib chiqamiz. Reklama – bu bir tomonlama ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladigan, moliyaviy homiylikka asoslangan kommunikatsiya shakli bo‘lib, korxonaning faoliyati va mahsulotlarini bevosita yoki bilvosita qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Reklama kompaniya brend imidjini shakllantirish, iste’molchilarning xabardorligini oshirish va talabni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Apple kompaniyasi har yili yangi iPhone taqdimoti oldidan global miqyosda keng qamrovli reklama kampaniyasini olib boradi. Bu kampaniyalar televizion reklamalar, ijtimoiy tarmoqlardagi homiylik qilingan postlar va YouTube’dagi video materiallar orqali amalga oshiriladi. Natijada, iste’molchilar mahsulot haqida oldindan xabardor bo‘lib, xarid qilishga tayyor bo‘ladilar.

Marketing kommunikatsiya siyosatida shaxsiy sotuv masalasi ham muhim o‘rin tutadi. Shaxsiy sotuv – bu bevosita mijoz bilan ikki tomonlama muloqot shaklida olib boriladigan kommunikatsiya turi bo‘lib, u xaridorni harakatga undash va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv nafaqat sotuvni oshirish, balki mijoz ehtiyojlari haqida tahliliy ma’lumotlar yig‘ish uchun ham muhim axborot manbai hisoblanadi. Misol uchun, Tesla kompaniyasi o‘z elektr transport vositalarini sotishda an’anaviy avtosalonlardan foydalanmaydi. Buning o‘rniga, u bevosita mijozlar bilan aloqaga kirishib, shaxsiy test haydovlari va maxsus maslahat sessiyalari orqali mahsulotni tanishtiradi. Ushbu yondashuv xaridorlarni mahsulot bilan bevosita tanishtirish va ularning ishonchini qozonishga xizmat qiladi.

Xususan, kommunikatsiya siyosatida savdoni rag‘batlantirish muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u iste’molchilarni xarid qilishga undash, mahsulot yoki xizmat sotuvini jadallashtirish va mijozlar e’tiborini jalb qilish uchun vaqtinchalik strategiyalarini o‘z ichiga oladi. Bu usul chegirmalar, bonus dasturlari, bepul namunalar, lotereyalar va vaqtincha aksiyalar kabi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Misol tariqasida, McDonald's fastfud tarmog‘i vaqtinchalik chegirmalar va aksiyalar orqali mijozlarni jalb qiladi. Bunga, “Buy One Get One Free” kampaniyasi (bitta mahsulot xarid qilganda ikkinchisi bepul beriladi) mijozlarni xarid qilishga undaydi va savdo hajmini oshiradi.

Marketingda kommunikatsiyalar biznes strategiyasida qanchalik muhim ekanligini va har bir usulning turli bozorlarda qanday natija berishini ko‘rsatadi. Korxonalar ushbu vositalarni o‘z ehtiyojlariga mos ravishda qo‘llash orqali bozordagi raqobatbardoshligini oshirishlari mumkin.

1

Shu bilan birga, jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tashkilot va uning auditoriyalari o'rtasida o'zaro tushunish, ishonch va ijobiy imidjni shakllantirishga qaratilgan strategik kommunikatsiya faoliyati hisoblanadi. PR kompaniyaning obro'-e'tiborini oshirish, jamoatchilik fikrini shakllantirish va axborot oqimini boshqarish vazifalarini bajaradi. Nike kompaniyasi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha samarali strategiyalarni qo'llaydi. Masalan, u mashhur sportchilar bilan hamkorlikda ijtimoiy loyihalar tashkil etadi va sportning inklyuzivligini targ'ib qilish orqali jamoatchilik e'tiborini qozonadi.

Kommunikatsiyalar siyosatining yana bir muhim elementi bu Maxsus ko'rgazmalar va tadbirlar bo'lib, u bevosita iste'molchilar va manfaatdor tomonlar bilan aloqa o'rnatish, mahsulot yoki xizmatlarni ommaga tanishtirish hamda mijozlar ishonchini mustahkamlash uchun tashkil etiladigan marketing vositalaridir. Ushbu tadbirlar yangi mahsulot taqdimotlari, sanoat ko'rgazmalari, seminarlar va konferensiyalar shaklida bo'lishi mumkin. Bunga, Samsung yangi Galaxy smartfonlarini tanishtirish maqsadida xalqaro miqyosda ko'rgazmalar va taqdimot tadbirlari tashkil etishini misol qilsak bo'ladi. Ushbu tadbirlar nafaqat mijozlar, balki jurnalistlar, texnologiya sharhlovchilari va investorlar uchun ham mo'ljallangan bo'lib, mahsulot haqida keng auditoriyani xabardor qilishga xizmat qiladi.

Marketing kommunikatsiya siyosatida yana jamoatchilik bilan aloqa masalasi ham alohida o'rin egallaydi. Jamoatchilik bilan aloqa, aniq maqsadga qaratilgan xarajatlar tashkilot va uning turli auditoriyalari orasida, o'zaro bir-birini tushunish va ishonchli ruhiy holat yaratishga xizmat qiladi. Bu yerdagi kommunikatsiyaning maqsadi faqat sotishgina emas, balki firma faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamdir. Bu an'anaviy muloqot vositalaridan tashqari quyidagi bevosita kommunikatsiya turlari: salonlar, yarmarkalar, ko'rgazmalar, pochta orqali tarqatish, telemarketing, kataloglar orqali savdo ham mavjud. Kommunikatsiya quyidagicha tasniflanadi: kontakt turi bo'yicha shaxsiy va shaxsiy bo'lmagan; jadalligi bo'yicha jadal va takror; qo'llash chastotasi bo'yicha yagona va ko'p marotabalik; ta'sir natijasiga ko'ra samarali va samarasiz.

Marketingda integratsiyalangan marketing kommunikatsiyalari degan element bo'lib, u biznesni rivojlantirishning intensiv uslubiyatlari tizimi. An'anaviy ravishda integratsiyalangan marketing kommunikatsiyalari BTL, ATL, to'g'ridan-to'g'ri marketing barcha texnologiyalarini, shuningdek, zarur shaxslar bilan shaxslararo munosabatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha texnologiyalarni uyg'unlashtiradi. Chiziq ustida (ATL) ommaviy axborot vositalari hamda tashqi reklama va axborot vositalari orqali tarqatiladigan to'g'ridan-to'g'ri reklama joylashgan. Reklama materiallari imidjni shakllantirish, eslatish, tanib olish, xabardor qilish uchun ishlaydi. Ya'ni garchi reklama «to'g'ridan-to'g'ri» bo'lsada, lekin potensial iste'molchi bilan kommunikativ kanal bilvosita va qaytuvchan aloqasiz bo'lib chiqadi. Chiziq ostida (BTL) – sotuvni rag'batlantirish, iste'molchilarni rag'batlantirish, savdoni rag'batlantirishning nozikroq mexanizmlari ishlaydi. Bu yerda tovarni namoyish etish va qayd qilingan oldi-sotdi harakati emas, xaridor-sotuvchi o'zaro aloqalari interaktiv kanali va ikkilamchi tadqiqotlar o'tkazish imkoniyati muhim. Kommunikatsiyaning asosiy shakli bu reklamadir. Reklama agentligi - bu reklama beruvchilar uchun ixtisoslashtirilgan xizmat turlarini taklif etuvchi vositadir. Boshqacha qilib aytganda, reklama agentligi bu ijodiy xodimlar va tijoratchilardan iborat, mustaqil korxonadir. U o'z tovari uchun xaridor qidirayotgan buyurtmachilarga reklama tayyorlaydi va uni reklama vositalarida joylashtiradi. Reklama vositalari-ommaviy axborot (televizor, radio, ro'znoma, jurnal), qaysiki reklama murojaatlarini keng tinglovchilar ommasiga etkazuvchi reklama mutaxassislaridir. Jurnal, ro'znomalar, televidenie va radiostansiyalar o'zlarining noreklama mazmuniga kerakli tinglovchilarni jalb qiladi, reklama beruvchilar esa ularga murojaat etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Boshqa reklama vositalari esa ma'lum darajadagi

kishilarni o‘ziga jalb etish maqsadida reklama murojaatlariga (to‘g‘ri aloqa reklamasi, maketlar, jamoat transportidagi turli yozuvlar, savdo binolarini reklama jihatidan bezash) tayanadilar. Reklama- bu ommani xabardor qilish usulidir. Iste‘molchilar bilan yaqin aloqa o‘rnatishda ommaviy axborot vositalari unga yordam qiladi. Savdo reklamasining o‘ziga xos xususiyati xaridorni chorlash va chiqarishdan iborat. Shu bilan birga, savdo reklamasi aholi salomatligi yo‘lida tovarlarning ayrim turlarini iste‘mol qilishni ko‘paytirish maqsadida ularga ta‘sir o‘tkazish vositasidir. Reklama savdo madaniyatini oshirishga ko‘maklashmog‘i lozim. Reklama yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, xaridorlar o‘zlariga zarur tovarlarni tez topib, oson va ko‘p vaqt sarflamay sotib oladigan bo‘ladilar. Shu tariqa tovarni sotish tezlashadi, savdo xodimlari mehnatining samaradorligi ortadi, muomala chiqimlari kamayadi. Savdo reklamasi alohida hammaga ma‘lum bo‘lgan ba‘zi bir tovarlar to‘g‘risida foydali ma‘lumotlar berish, shu tovarlarning xususiyatlari, qimmatli jihatlari, ularni ishlatish usullarini tushuntirishi kerak.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash lozimki, marketing korxonasi faoliyatining ajralmas qismi bo‘lib, u faqat alohida bo‘lim vakillari emas, balki butun tashkilot tomonidan amalga oshirilishi kerak. Marketingni umumiy biznes strategiyasiga integratsiyalash orqali kompaniya bozorda barqaror rivojlanishi, mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalarni shakllantirishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Shu sababli, barcha xodimlar marketing tamoyillarini o‘z faoliyatida qo‘llashi va mijozlar ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilishi lozim. Bu yondashuv kompaniyaning bozor muvaffaqiyatiga erishishida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston sharoitida to‘yinmagan bozorda sifatga emas, balki hamyonbop narxga talab ko‘payib boradi. Brend mahsulotlarda esa, sifatga urg‘u beriladi, narx esa ikkilamchi bo‘ladi, bunday olib qaralsa, bozor sharoitida raqobatbardoshlik darajasini ushlab, bozorda sof raqobatni olib borishga va bozorning bir bo‘lagiga aylanishiga yordam beradi. Marketing kommunikatsiya siyosati esa bunda o‘zining kategoriyalari bilan axborot ulashish va bundagi bir qancha yo‘nalishlari bilan brendni o‘shirish olib boruvchi yo‘llarni ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Marketing kommunikatsiyalari. Sh.Dj.Ergashxodjaeva, A.N.Samadov, N.E.Alimxodjayeva, I.B. Sharipov. TOSHKENT –«IQTISODIYOT»– 2019.
2. Marketing kommunikatsiyalari Ergashxodjaeva Sh.Dj., Qosimova M.S., Yusupov M.A. TOSHKENT«IQTISODIYOT»-2019.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Marketing_kommunikatsiyalari
4. Marketing asoslari. N.Mo‘minov, F.Azimova, O.Shmigun. TOSHKENT-2007.
5. MARKETING. F.T. BAZAROVA. TOSHKENT «IQTISOD - MOLIYA» 2015.
6. MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI. Omonov.B, Yakubova D.M. Toshkent davlat texnika universiteti, 2015.
7. MARKETING ASOSLARI. Sh.To‘laganova, U.Boymatova. Toshkent, “IQTISOD-MOLIYA” 2007.